

**TOSHQIN SUVLARINI BEXATAR O‘TKAZISH UCHUN SUV
OMBORLARI ISH REJIMI**

F.A. Gapparov

Sh.Sh. Yaxshiyev

Sh.G‘. Nortayev

Sh.Q. Shodiyev

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini
mexanizatsiyalash muhandislari institute”

Milliy tadqiqot universiteti

Annotasiya: Maqola turli hududlarda joylashgan suv omborlarida toshqin suvlarini bexatar o‘tkazish uchun ularning samarali ish rejimlarini ishlab chiqishga bag‘ishlangan. SHu maqsadda o‘rganilayotgan suv omborlarining xususiyatlaridan, ularga ta’sir etuvchi tabiiy va antropogen ta’sirlarni hisobga olgan holda samarali ish rejimlari ishlab chaqilgan va aniqlash usullari tavsiya etilgan. Toshqin suvlarini pastki befga bexatar o‘tkazish, kelgan suvni imkoni boricha yig‘ib olish maqsadida suv omborini to‘ldirishni chegaralash chizig‘i tuzilgan. Suv omborlarining takomillashgan eng maqbul ish rejimi asosida samarali to‘ldirish va bo‘shatishni amalga oshirish, suv ombori zahirasiidagi suvdan samarali foydalanish, suv ombori ekspluatasiyasida amalyotga joriy etish bo‘yicha tavsiyalar keltirilgan. Shuni ta’kidlash joizki, ba’zida: "Toshqin kelgan vaqtda suv ombori to‘la bo‘lgan taqdirda ham, suv o‘tkazish inshootlari eng kichik ehtimolli katta toshqinni ham o‘tkaza olish qobiliyatiga ega", - degan fikrlar uchrab turadi. Ammo bunday ekstremal sharoitda suv o‘tkazish juda havfli bo‘lib, inshootlarda va ayniqsa pastki befda noxush yoki avariya holatlari ro‘y berishi mumkin. Masalan, beton yoki metall qoplamalarning emirilishi, mexanik jihozlarning ishdan chiqishi, pastki befning yuvilishi va h.k.

Kalit soʻzlar: Toshqin, suv omborlari, ish rejimi, toʻldirishni chegaralash chizigʻi, xavfsiz suv sathi, toʻldirish, boʻshatish, tezliklar.

OPERATING MODES OF WATER RESERVOIRS FOR SAFE DRAINAGE OF FLOOD WATERS

Abstract. The article is devoted to the development of effective modes of operation of reservoirs located in different regions for the safe transfer of flood waters. For this purpose, from the properties of the studied water reservoirs, taking into account the natural and anthropogenic influences affecting them, effective working regimes have been developed and detection methods have been recommended. In order to safely transfer the flood waters to the lower bef, to collect the incoming water as much as possible, a boundary line for filling the reservoir has been created. Based on the improved optimal operating mode of water reservoirs, recommendations are given on effective filling and emptying, effective use of water in the water reservoir, and implementation in the operation of the water reservoir. It is worth noting that sometimes there are opinions that: "even if the reservoir is full at the time of the flood, the water transfer facilities have the ability to handle even the smallest possible large flood." But in such extreme conditions, water transfer is very dangerous, and unpleasant situations or accidents can occur in structures, especially in the lower part. For example, erosion of concrete or metal coatings, failure of mechanical equipment, washing of the bottom beef, etc.

Key words: Flood, water reservoirs, operating mode, limit line of filling, safe water level, filling, emptying, velocities.

РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОЕМНЫХ ВОДОХРАНИТЕЛЕЙ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ДРЕНАЖА ПАВКОВЫХ ВОД

Аннотация: Статья посвящена разработке эффективных режимов эксплуатации водоемов, расположенных в разных регионах, для безопасного переброса паводковых вод. Для этого на основе свойств исследуемых водоемов с учетом воздействующих на них природных и антропогенных воздействий разработаны эффективные режимы работы и рекомендованы методы обнаружения. В целях безопасного отвода паводковых вод в нижний бьеф, максимального сбора поступающей воды создана граница заполнения водохранилища. На основе усовершенствованного оптимального режима работы водохранилищ даны рекомендации по эффективному наполнению и опорожнению, эффективному использованию воды в водохранилище и внедрению в эксплуатацию водохранилища. Стоит отметить, что иногда встречаются мнения, что: «даже если водохранилище в момент наводнения заполнено, водоперекачивающие сооружения способны справиться даже с минимально возможным большим паводком». Но в таких экстремальных условиях перенос воды очень опасен, и в конструкциях, особенно в нижней части, могут произойти неприятные ситуации или аварии. Например, эрозия бетонных или металлических покрытий, выход из строя механического оборудования, промывка нижней части говядины и т. д.

Ключевые слова: Паводок, водохранилища, режим работы, предельная линия наполнения, безопасный уровень воды, наполнение, опорожнение, скорости.

Kirish va adabiyotlar tahlili.

Suv omborlari sanoat, qishloq xo'jaligini rivojlantirishda muhim o'rin egallab, asosan sug'oriladigan dehqonchilik olib boriladigan bizning mintaqada vegetasiya davrida uchrab turadigan suv tanqisligini bartaraf etib, gidromeliorativ tarmoqqa bir

maromda suv etkazib berish muammosini hal etadi. SHuning uchun suv omborini to'ldirish va bo'shatishni inshootlarning ishonchliligiga tahdid soluvchi, havf tug'diruvchi va halokatli hodisalarni bo'lmasligini aniqlab amalga oshirish, suv omborini ishlatishda undagi suv miqdori belgilangan suv miqdoridan oshmasligini ta'minlash va suv omborining ish rejimini mutloq aniqlik bilan amalga oshirish lozim.[3]

Suv omborlari ish rejimini takomillashtirish masalalari A.B. Avakyan, A.E. Asarin, K.N. Bestujeva, A.M. Reznikovskiy, V.P. Saltankin, K.M.Berkovich, V.F.Brexovskix, A.V.Karashev, A.M.Muxamedov, O.A.Kayumov, A.B.Kitaev, YU.M.Matarzin, D.A.Nikiforova, YA.F.Pleshkov, SH.R.Pozdnyakov, L.V.Potapova, M.YA.Prytkov, A.D.Savarenskiy, V.P. Saltankin, S.X.Taglavi, V.A. SHarapov, YU.N.SHavnina, V.I.SHtefan, K.K.Edelshteyn, D.W.Baker, B.P.Bledsoe, C.M.Albano, N.L.Poff, G.Williams, R. Poepl, S.A.Kantoush, Y.G.Lai, B.N.Eustis, D.S. van Maren, S.Heaven, T.Tanto, D.Rycroft va qator tadqiqotchilarning ishlarida yoritilgan va ma'lum ijobiy natijalarga erishilgan.[9]

Hozirgi vaqtda respublikamizdagi suv omborlarini samarali ish rejimini takomillashtirish va iste'molchilarni ishonchli suv ta'minotini amalga oshirish, toshqin suvlarini bexatar o'tkazish masalalari e'tibordan chetda qolgan.[1]

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi suv omborlarini toshqin suvlarini bexatar o'tkazishdagi samarali ish rejimlarini ishlab chiqishdan iborat.

Metodologiya. Suv omborlarini ekspluatasiya xizmatining asosiy vazifasi - suv omborlari majmuasidagi inshootlar va jihozlardan havfsiz hamda suv ombori zahirasidagi suvdan samarali foydalanish hisoblanadi. Chunki har bir suv ombori o'ziga yarasha potensial havfli ob'ekt hisoblanadi. Suv omborlarining yuqori befidagi suv hajmi katta bosim, ya'ni potensial energiyaga ega bo'lib, biron sababga ko'ra boshqarilmaydigan darajada pastki befga o'tsa pastki hududda katta talofatlar va umuman katta iqtisodiy, ekologik va insonlar xavfsizligiga jiddiy zarar keltirishi mumkin.[2,3]

Shuni ta'kidlash joizki, ba'zida: "Toshqin kelgan vaqtda suv ombori to'la bo'lgan taqdirda ham, suv o'tkazish inshootlari eng kichik ehtimolli katta toshqinni ham o'tkaza olish qobiliyatiga ega", - degan fikrlar uchrab turadi. Ammo bunday ekstremal sharoitda suv o'tkazish juda havfli bo'lib, inshootlarda va ayniqsa pastki befda noxush yoki avariya holatlari ro'y berishi mumkin. Masalan, beton yoki metall qoplamalarning emirilishi, mexanik jihozlarning ishdan chiqishi, pastki befning yuvilishi va h.k.[1,4]

Tajribada, yuqorida keltirilgan fikrga aksincha bo'lgan holatlar ham uchrab turadi, ya'ni suv omborining toshib ketishidan cho'chib, toshqin arafasida me'yoridan ortiq suvni chiqarib tashlaydilar va natijada suv omborida yig'ilishi mumkin bo'lgan maksimal suv hajmiga erisha olmay qoladilar. Suv omborining toshib ketishiga yo'l qo'ymaslik, toshqin vaqtida kerakli suv miqdorini inshootlar va pastki bef uchun bexatar o'tkazish maqsadida tabiiy hodisalar ta'sirida hosil bo'ladigan omillarning qiymatiga qarab suv omborlarini sel-toshqinlar va toshqinsiz davrlar uchun shunday rejimini ishlab chiqish kerakki, favqulodda holatlarni oldini olish va suv resurslaridan oqilona foydalanishga erishish lozim bo'lsin.[8]

Suv omborlaridan samarali foydalanishda ta'minlovchi daryoning gidrologik rejimi o'zgarishlarini, suv omboridagi yil boshigacha yig'ilgan suv hajmi va hisobiy yilda iste'molchilarga suv etkazish rejasini hisobga olgan holda dispetcherlik grafigi tuzish muhim. Dispetcherlik grafigi suv omborini to'ldirish va suv berishni chegaralash chiziqlaridan iborat deb qaralgan.[8]

Suv omborining toshib ketishiga yo'l qo'ymaslik, toshqin vaqtida kerakli suv miqdorini inshootlar va pastki bef uchun bexatar o'tkazish, kelgan suvni imkoni boricha ko'p yig'ib olish maqsadida uzilishga qarshi chiziq va uning tarkibiy qismi bo'lgan to'ldirishni chegaralash chizig'i tuziladi va uning ordinatalari quyidagi bog'lanish orqali aniqlanadi:[5]

$$W_j = W_{\text{муна}} - S_{\text{макс}} + \sum_{i=j}^j (A \Sigma K - \Sigma \varphi) \quad (1)$$

Suv omborining toshib ketishi, toshqin avjiga chiqish arafasida undagi suv sathi suv omborini to'ldirishni chegaralash chizig'ining belgisidan oshib ketganda sodir bo'lishi mumkin.[5]

Suv omborini ishlatishda undagi suv miqdori belgilangan suv miqdoridan oshmasligini ta'minlash va suv omborining ish rejimini mutloq aniqlik bilan amalga oshirish lozim.[11]

Asosiy natijalar va ularning muhokamasi. Andijon suv omborida qurilgan kichik GES-2 ni ishga tushirilishi natijasida suv omborining suv o'tkazuvchi inshootlari suv o'tkazish qobiliyatida o'zgarishlar bo'lganligi sababli suv omborini to'ldirishni chegaralash chizig'i ordinatalarini aniqlashda toshqin suvlarini bexatar o'tkazish uchun ulardan yig'iladigan suv miqdoriga zahira hajm saqlanishi muhim sanaladi. Bu zahira hajm Qoradaryoning girologik rejimiga mos ravishda toshqin davrlarida (IV-VI) hisobga olinadi. Suv omborini to'ldirishni chegaralash chizig'ining ordinatalari (1) formula bo'yicha hisoblandi (1-jadval).[2]

1-jadval.

Suv omborini to'ldirishni chegaralash chizig'i ordinatalariga mos keluvchi suv sathi belgilari.

Oylar	$W_j = W_{\text{мыла}} - S_{\text{макс}} + \sum_{i=j}^j (A \sum K - \sum \varphi)$	GES-2 qurilganga qadar suv sathi belgisi, m	GES-2 qurilgandan so'ng suv sathi belgisi, m
YAnvar	1309	894	894
Fevral	1395	896	896
Mart	1484	898	898
Aprel	1858	905	904,5
May	1861	905	904,5
Iyun	1900	906	905,5
Iyul	1622	901	901

Avgust	1131	889	889
Sentyabr	1088	887	887
Oktyabr	1096	888	888
Noyabr	1220	892	892
Dekabr	1429	897	897

Yuqorida keltirilgan usullarga asoslanib suv omboriga ta'sir etuvchi tabiiy ta'sirlarni hisobga olgan holda Oxongaron suv omborini samarali ish rejimini ishlab chiqiladi va suv omborini to'ldirishni chegaralash chizig'i ordinatalarini aniqlash uchun esa taklif etilgan ifodadan foydalaniladi. Bunda suv omborini loyihaviy to'lasig'imi 260 mln. m³ ni tashkil etadi, lekin suv omborini to'ldirishni amalga oshirishda suv ombori chap qirg'og'ida ko'chish xavfi bo'lgan 50 mln.m³ li ko'chkini hisobga olish muhim hisoblanadi (2-jadval).[10]

2-jadval.

Ohangaron suv omborini to'ldirishni chegaralash chizig'i ordinatalariga mos keluvchi suv sathi belgilari.

Oylar	$W_j = W_{\text{мыта}} - S_{\text{макс}} + \sum_{i=j}^j (A \Sigma K - \Sigma \Psi)$	Suv sathi belgisi, m
I	93.8	1048.2
P	89.3	1046.8
SH	102.3	1050.9
IY	136.9	1059.5
Y	192.5	1071.3
YI	198.0	1071.7
YII	180.0	1068.0
YIII	113.6	1054.3

IX	70.4	1041.6
X	55.8	1034.8
XI	50.5	1033.0
XII	44.6	1030.0

Suv omborlarini toshib ketishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun undagi suv sathi belgisini yil boshidan kuzatib, uni suv omborini to‘ldirishni chegaralash chizig‘ining belgisi bilan taqqoslab borish, ushbu taqqoslashni yil boshida va oxirida kamida har oy oxirida bir marta, toshqin vaqtida har o‘n kunlik oxirida, toshqin avjiga chiqqanda har kuni amalga oshirish lozim. Suv omborlaridagi suv sathining belgisi suv omborini to‘ldirishni chegaralash chizig‘ining belgisidan yuqori bo‘lishi mumkin emas. Agar u yuqori bo‘lsa, unda suv sathini suv omborini to‘ldirishni chegaralash chizig‘igacha tushirish zarur.[7,8]

Suv omborini to‘ldirish va bo‘shatishda chegaralash chizig‘lariga amal qilgan holda suv sathining ko‘tarilish va tushish tezligi me‘yoriy qiymatlardan oshib ketmasligi zarur.[9]

Umumiy me‘yoriy qiymatlar quyidagicha:

- to‘ldirish tezligi yuqori qatlamlar uchun - 0,25...0,5 m/sut;
- yuzaki 2 - 3 m qatlam uchun - 0,05...0,1 m/sut;
- bo‘shatish tezligi yuqori sathlar uchun - 0,3 m/sut;
- o‘rta sathlar uchun - 0,5 m/sut;
- past sathlarda - 1 m/sut.

YUqoridagi keltirilgan shartlarga asosan suv omborlari uchun to‘ldirish va bo‘shatish tezliklari qiymati ishlab chiqildi (3-jadval).[12]

3-jadval.

Andijon va Oxangaron suv omborlari uchun to'ldirish va bo'shatish tezliklari

	Andijon suv ombori			Oxangaron suv ombori		
	yuqori	bef	sathi	belgisi,m	yuqori	bef
yuqori befsathi belgisi,m	≤891,0	891,0–901,0	901,0–906,0	≤1053	1053 - 1063	1063 – 1067,5
To'ldirish tezligi, m/sut	≤ 1,0	0,3 – 0,5	0,25 – 0,3	≤ 1,0	0,3 – 0,5	0,25 – 0,3
Bo'shatish tezligi, m/sut	≤ 1,0	0,5	0,3	≤ 1,0	0,5	0,3

1-rasm. .GES-2 qurilgandan so'ng ishlab chiqilgan suv omborini to'ldirishni chegaralash chizig'i.

Faqat favqulodda holatlardagina suv omborini to'ldirish va bo'shatish tezligini o'zgartirish mumkin.[8]

Xulosa

Taklif etilgan, Andijon, Oxangaron suv omborlarini to'ldirishni chegaralash chizig'idan har qanday yil uchun foydalanish mumkinligi tadqiqotlar asosida

asoslangan. Bunda hisobiy yilgacha suv ombori hajmining loyqa-choʻkindiga toʻlgan hajmini hisobga olish muhim hisoblanadi.

Suv omborlarining ishlash tartiboti taklif etilgan ish rejim asosida olib borilsa, yaʼni uni toʻldirganda yuqori befdagi suv sathi belgisi keltirilgan suv sathi belgisidan oshmasligi lozim.

Yilning barcha gidrologik oʻzgaruvchi sharoitlarini hisobga olgan holda tuzilgan dispetcherlik grafigidan foydalanish barcha isteʼmolchilarni ishonchli ravishda suv bilan taʼminlash, suv koʻp boʻladigan yillarda ortiqcha suv berishlaridan mustasno holda avariya holatlarining oldini olish imkoniyatini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gapparov F.A. Suv omborlarini xavfsiz va samarali ishlatishni tashkil etish // «AGRO ILM» jurnali. –Toshkent, 2007. - № 4. –B. 32.
2. Gapparov F.A., Irmuxammedova L.X., Gʻaffarova M.F. Racionalnyy rejim napolneniya i srobotki irrigacionnykh vodoxranilits // Mejdunarodnyy nauchnyy jurnal «Texnologii texnika injeneriya». - Kazan, (09)/2018. - № 3, S. 25-29.
3. Gapparov F.A., Narziev J.J. Suv ombori toshib ketishini bashorat qilish va uni oldini olish // “Gidrotexnika inshootlarining samaradorligi, ishonchliligi va xavfsizligini oshirish” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. TIQXMMI, Toshkent-2018. – B. 196-200.
4. Gapparov F.A., Qodirov S.M., Gʻaffarova M.F. Dispetcherskiy grafik po rasionalnomu napolneniyu i srobotke vodoxranilits // Jurnal Gidrotexnika. Sank-Peterburg, 4(52)2018- S.98-100.
5. Spravochnik proektirovshika. Gidrotexnicheskie soorujeniya.-L.: 1983. 543 s
6. Gapparov F.A., Abdullaev J. The role of youth in the development of scientific research in water management and land reclamation" (2008). Gapparov F.A., Abdullaev J. Organization of safe use of Tudakul reservoir.//, Proceedings of the

republican scientific and practical conference dedicated to the year of youth. - Tashkent. 2008 .-76-78 p.

7. Gapparov F., Yangiev A., Adjimuratov D. Filtration process in earth fill dam body and its chemical effect on piezometers//E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2019. – T. 97. – C. 05032.

8. Ruziev, I., Samiev, L., Mustafoyeva, D., Nortaev, S., & Yakhshiev, S. (2023). Geographic Information System for changing the level of soil salinity in Jizzakh province, Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 371). EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202337101013>

9. Sheralievich, Y. S. (2023). Verification of water consumption using river hydrosells. Journal of engineering, mechanics and modern architecture, 2(6), 85-89. Vol. 2 No. 6 (2023): journal of engineering, mechanics and modern architecture (jeema)

10. M. F. G'affarova Sh. Yaxshiyev D. Yoshiyeva. (2023). Change of chemical regime in Tudakol reservoir. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7676372>

11. Gapparov, F. A., and Sh Sh Yaxshiyev. Determination of the monthly estimated evaporation from the surface of tudakul reservoir." models and methods for increasing the efficiency of innovative research 2.22 (2023): 29-35. Vol. 2 No. 22 (2023): MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH

12. Gapparov F., Khaydarov A., Kogutenko L., Gafforova M. Change of hydrochemical and hydrobiological regimes of water reservoir //E3S Web of Conferences, (CONMECHYDRO - 2023) 2023, 401, 03074 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340101006>